

Ковалів Мирослав Володимирович,
кандидат юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін,
Львівський державний університет внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0002-9730-8401>

Єсімов Сергій Сергійович
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін,
Львівський державний університет внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0002-9327-0071>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті розглядаються теоретичні підходи до визначення адміністративно-правових відносин, що виникають у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення потреб Національної поліції. Розкривається роль суб'єктів адміністративно-правових відносин, що виникають в процесі закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення потреб поліції: по-перше на ті, які беруть безпосередню участь в процедурі закупівлі; по-друге на ті ж суб'єкти, але які мають повноваження у сфері адміністративно-правового регулювання; по-третє, які здійснюють адміністрування даної сфери діяльності.

Ключові слова: адміністративно-правові відносини, закупівля товарів, робіт, послуг, поліція, механізм правового регулювання.

The legislation on public procurement does not take into account the specifics of the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, which have a unique organizational structure, in which the authority to participate in public procurement is distributed in different ways, depending on the nature of the goods procured, works and services. In some cases, a mixed model that includes elements of the distribution system is used. The law does not fully take into account the fact that the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is a consumer of a wide range of goods, works and services, which stipulates the simultaneous use of different procurement schemes. Taking into account the introduction of European standards into the activities of the National Police, it becomes necessary to bring the regulatory framework to the requirements of the European Union in this area of legal regulation. Despite the relevance of the issues, the administrative-legal relations that arise in the field of procurement of goods, works and services is not sufficiently investigated.

The article deals with theoretical approaches to the definition of administrative-legal relations that arise in the field of procurement of goods, works and services for the needs of the National Police. The role of the subjects of administrative-legal relations arising in the process of procurement of goods, works, and services for the needs of the police is revealed: firstly, those who take direct part in the procurement procedure; secondly, on the same subjects, but with powers in the field of administrative-legal regulation; and thirdly, who administer this sphere of activity.

Despite the importance of the effectiveness of the right regulation of the order of providing the needs of the bodies of the National Police in goods, works or services. As a result of the accumulation of norms, parallel administrative procedures are created. Legal entities in the field of procurement for state needs are legally unequal parties, on the one hand, a state body, and from another legal entity or an individual entrepreneur. The object of legal relations in the field of procurement of goods, works and

services for the needs of the police is the needs of the customer, expressed in the acts of conduct. The relations in the field of procurement have an administrative-legal nature, as evidenced by the signs: legal inequality of the parties, which arises in the course of management activities, ensuring public interest.

Keywords: administrative-legal relations, purchasing of goods, works, services, police, mechanism of legal regulation.

Вступ

Законодавство про публічні закупівлі не враховує специфіку діяльності органів МВС України, що мають унікальну організаційну структуру, в якій повноваження щодо участі в державних закупівлях розподілені по-різному, в залежності від характеру товарів, які закупляються, робіт і послуг. В окремих випадках застосовується змішана модель, що включає елементи розподільчої системи. Не в повній мірі враховує законодавство ту обставину, що МВС України є споживачем широкого спектра товарів, робіт і послуг, що обумовлює одночасне використання різних схем організації закупівель. Ураховуючи впровадження європейських стандартів у діяльність органів Національної поліції виникає необхідність приведення нормативної бази до вимог Європейського Союзу у зазначеній сфері правового регулювання. Незважаючи на актуальність проблематики, адміністративно-правові відносини, що виникають у сфері закупівель товарів, робіт, послуг досліджено недостатньо. Окремі аспекти здійснення закупівель розглядали у працях науковці, як І. Влялько, О. Овсянюк-Бердадіна, М. Остап'юк, В. Пашков, Я. Петруненко, О. Подцерковний, В. Смирчинський, І. Смотрицька, О. Юдіцький та інші. Утім, враховуючи динамічні зміни законодавства, ця сфера потребує постійного вивчення.

Тому *метою статті* є дослідження адміністративно-правових відносин, що виникають у сфері закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Національної поліції.

Результати дослідження

Наукова цінність поняття правовідносини полягає в тому, що воно розкриває ефективність права в нерозривному зв'язку з регульованими суспільними відносинами. Однією з підстав класифікації правовідносин є галузева ознака права. Відповідно правовідносини поділяються на: конституційно-правові; кримінально-правові; цивільно-правові; адміністративно-правові. Адміністративно-правові відносини різними дослідниками визначаються по-різному. В. Авер'янов розглядає як регульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, що складаються у сфері управління. В адміністративно-правовому відношенні сторони виступають як носії взаємних прав і обов'язків, урегульованих адміністративно-правовою нормою [1, с. 176].

Ю. Фролов визначає адміністративно-правове відношення (адміністративні правовідносини) як суспільні відносини, що виникає в адміністративно-публічній сфері та врегульоване нормами адміністративного права [2, с. 236]. Яке б визначення адміністративно-правових відносин не давали, відмінною рисою є те, що вони врегульовані адміністративно-правовою нормою, яка є початковою ланкою механізму правового регулювання, а також виникають у сфері публічного управління.

Адміністративні правовідносини не зароджуються самі, у них є певні передумови. До них відносяться: наявність адміністративно-правової норми; наявність правосуб'єктності у сторін; юридичний факт, передбачений адміністративно-правовою нормою.

Питання правової природи правовідносин, що виникають у зв'язку з розміщенням державного замовлення на закупівлю товарів, робіт, послуг для забезпечення державних потреб, неоднозначний. Частина дослідників відносять відносини у сфері закупівель до приватного права. З огляду на дослідження Ю. Пивовар, В. Новаковець, Н. Саніахметова, Ю. Заїка, Н. Кузнецова вважають, що відносини у сфері закупівель регулюються нормами цивільного права, тому в них переважає приватноправова природа [3, с. 49]. Інші дослідники відносять правовідносини у сфері закупівель до публічної сфери.

Н. Цибульник зазначає, що у зв'язку з особливої процедурної форми відносин при здійсненні закупівель, регламентації нормами адміністративного права діяльності публічних утворень, активного застосування норм державного примусу можна говорити про те, що правовідносини у сфері закупівель є адміністративно-правовими [4, с. 192].

Адміністративно-правовим відносинам, що виникають у зв'язку з розміщенням державного замовлення на закупівлю товарів, робіт, послуг для забезпечення потреб поліції, притаманні ознаки: виникають з ініціативи однієї сторони за згодою іншої; визначеність учасників (замовник МВС для Національної поліції) – виконавець (підрядник, який забезпечує потреби); учасники правовідносин мають певні права і обов'язки щодо один до одного.

Адміністративно-правові відносини мають свою структуру. Обов'язковими елементами структури адміністративних правовідносин є суб'єкт, об'єкт і зміст. Початковим елементом адміністративно-правових відносин є суб'єкт.

На наш погляд, правовідносини – це зв'язок суб'єктів, але якщо відсутні суб'єкти, то немає зв'язку між елементами, що утворює правовідносини, отже, немає правовідносин. Проти безсуб'єктних правовідносин висловлювався Ю. Толстой. Він вважав, що будь-яке правовідношення вважається громадським, так як існує між людьми [5, с. 67]. Виходячи з цього, суб'єкт є одним з основних елементів правовідносин, тому що є тим базисом, з якого правовідносини виникають і розвиваються.

Під суб'єктами адміністративно-правових відносин розуміються учасники, що володіють правосуб'єктністю, що складається з: правоздатності, здатності мати юридичні права і обов'язки; дієздатності, здатності набувати та здійснювати права і обов'язки; деліктоздатності, здатності віддавати звіт діям і нести за них відповідальність. Такими суб'єктами адміністративних правовідносин, що виникають у зв'язку з розміщенням замовлення на закупівлю товарів, робіт, послуг для забезпечення потреб поліції, є: замовник, тендерний комітет (уповноважена особа замовника), виконавець, контролюючий орган.

Доцільно, суб'єктів адміністративно-правових відносин, що виникають в процесі закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення потреб поліції, розділити на три групи: 1) які беруть безпосередню участь в процедурі закупівлі; 2) ті ж суб'єкти, але які мають повноваження у сфері адміністративно-правового регулювання; 3) які здійснюють адміністрування даної сфери діяльності.

Суб'єкти, які беруть безпосередню участь в процедурі закупівлі. Замовник – державний замовник, або бюджетна установа, що здійснюють закупівлі за рахунок коштів, наданих з бюджетів бюджетної системи України [6].

Законодавець визначає, що основним засобом фінансування державного замовлення є кошти, надані з бюджету України. Це означає, що державний орган приймає відповідні бюджетні зобов'язання, що виражаються в обов'язку публічно-правового утворення (Україна) або діючої від його імені установи, що обумовлено нормативно-правовим актом, договором або угодою надати фізичній або юридичній особі кошти з бюджету у відповідному фінансовому році. Ухвалення бюджетних зобов'язань, згідно з Бюджетним кодексом України, здійснюється одержувачем бюджетних коштів шляхом укладання державних контрактів, інших договорів з фізичними та юридичними особами, індивідуальними підприємцями або на підставі правових актів та угод. У результаті прийняття таких зобов'язань державний орган набуває статусу замовника. В якості замовника виступає конкретний орган Національної поліції, що здійснює державні закупівлі через МВС України.

Говорячи про правосуб'єктність МВС України відзначимо, що в діючих правових актах представлена подвійна природа. Правосуб'єктність МВС України визначена у відповідному Положенні. Відповідно, Міністерство внутрішніх справ України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання у сфері внутрішніх справ [7].

Водночас згідно з п. 22 зазначеного Положення, у МВС України є печатки, штампи, в тому числі із зображенням Державного герба України, відкриті відповідно до законодавства України рахунки, в тому числі валютні. Це означає, що правосуб'єктність МВС, як суб'єкта адміністративно-правових відносин, визначається функціонуванням як органу виконавчої влади держави, а цивільно-правових, як юридичної особи. Таким чином, виявляється двоїстість державного органу.

Г. Шершеневич заперечує подвійність держави. Він обумовлює це тим, що держава виступає як публічний орган і держава-скарбниця. Звісно ж, що питання вибору того чи іншого способу визначається власним бажанням держави. Отже, подвійність проявляється в її ролі. У зв'язку з цим вчений не визнає державу як суб'єкт приватноправових відносин. Г. Ф. Шершеневич вважає, що як би не підходили до держави, в якому вигляді вона не представлялася, завжди буде тільки громадський інтерес. Незважаючи на те, що держава та приватна особа можуть протиставлятися, вони не порівнянні. Тому ті майнові відносини, в які вступає держава з суб'єктами цивільного права за цивільно-правовими договорами, підлягають віднесенню до публічного права [8, с. 145, 151].

У зв'язку з цим подвійність державного органу не є підставою для віднесення відносин цього органу в усіх сферах життєдіяльності, в тому числі майнових, до приватного права. Як зазначено В. Кобелевським, у відносинах влади та громадянина суб'єкти не є юридично рівними. Влада в односторонньому порядку може застосовувати адміністративний примус, видавати накази, розпорядження [9, с. 43].

У Положенні сказано, що МВС наділене повноваженнями на здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг відповідно до законодавства України у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних потреб [7]. З метою реалізації покладених на МВС повноважень наділяє правом: здійснювати функції державного замовника при розміщенні замовлень на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, в тому числі функції державного замовника з капітального будівництва, реконструкції, поточного та капітального ремонту об'єктів системи МВС України.

Територіальні органи Національної поліції мають повноваження на здійснення закупівель. Однак, на відміну від МВС, зазначені органи не володіють правом здійснення функції державного замовника. Це

обумовлено тим, що Міністерство як розпорядник бюджетних коштів, розподіляючи доведені грошові ліміти серед підрозділів, фактично передає повноваження на здійснення функцій державного замовника від свого імені. Це означає, що територіальний орган, здійснюючи закупівлі необхідних товарів, робіт і послуг для потреб, апоріорі діє від імені МВС України, яке в свою чергу виступає від імені України. При виникненні різних ситуацій, пов'язаних з невиконанням територіальним органом зобов'язань, відповідальність несе МВС. Мабуть, тому за органами поліції не закріплено право на здійснення функції державного замовника.

МВС має державно-владні повноваження на здійснення закупівель. Державно-владні повноваження пов'язані з владною діяльністю, з впливом керуючої сторони на волю керованої. Такі відносини ґрунтуються на владі та підпорядкуванні. Незважаючи на це, представниками теорії про приватну природу відносин у сфері закупівель наводяться доводи, що відносини державного замовника та виконавця засновані на рівності, а не на владі та підпорядкуванні.

У Національній поліції закупівля необхідних товарів, робіт, послуг здійснюється відповідно до наявних норм належності, затвердженим наказами МВС України, а не виходячи з свободи волі замовника, як це діє в цивільно-правових відносинах. Є ряд матеріально-технічних ресурсів, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. Для здійснення та ведення закупівельної діяльності замовник, виходячи з сукупного річного обсягу закупівель, створює тендерний комітет або уповноважена особа замовника.

Правосуб'єктність тендерного комітету визначено наказом МВС України від 1 серпня 2016 року № 737 «Про затвердження Положення про тендерний комітет МВС» [10]. Повноваження тендерний комітет здійснює на різних стадіях процедури закупівель.

По суті, тендерний комітет (уповноважена особа замовника) є ключовою ланкою в організації закупівлі. Основні вимоги, що пред'являються уповноваженій особі (тендерному комітету) це професіоналізм і висока відповідальність, крім того, ці вимоги повинні бути притаманні всім суб'єктам, які здійснюють закупівлі, тільки тоді можна говорити про виключення можливості зловживань і суб'єктивізму в сфері закупівель.

Наступним суб'єктом є тендерний комітет. Наказ МВС України від 1 серпня 2016 року № 737 визначив правосуб'єктність цього суб'єкта. Метою створення тендерного комітету є визначення виконавця [10]. Комітет складається з голови та членів комітету, яких встановлює замовник. Не всі особи можуть увійти до складу комітету. Членами комітету не можуть бути фізичні особи, зацікавлені в результатах визначення постачальників; особи, на яких замовник може впливати; фізичні особи, які були залучені в якості експертів до проведення експертної оцінки; особи, які безпосередньо здійснюють контроль у сфері закупівель; особи, які є близькими родичами керівника; особи, які не пройшли професійну підготовку у сфері закупівель. Зазначені вимоги до складу комітету грають важливу роль в підтримці конкуренції при визначенні постачальника.

У ході засідання комітет наділений правом розглядати, оцінювати заявки та за результатами визначати переможця. Крім того, якщо це електронний аукціон, комітет відкриває доступ до поданих у формі електронних документів.

Оператор електронної системи закупівель. Цей суб'єкт здійснює акредитацію учасників електронного аукціону. Реалізація інформатизації процедур закупівель дає змогу перейти до нових стандартів роботи та вдосконалити систему здійснення закупівель [11, с. 158]. Порядок акредитації встановлено в Законі України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII. «Про державні закупівлі» [6]. Основний обов'язок даного суб'єкта полягає у відмові в акредитації в разі ненадання учасником необхідних документів для отримання акредитації.

Суб'єкти, які беруть безпосередню участь у процедурі закупівлі та які мають повноваження у сфері адміністративно-правового регулювання. Антимонопольний комітет України. Як учасник закупівельної процедури уповноважений: здійснювати контроль у сфері закупівель; погоджувати застосування закритих способів визначення підрядника; розглядати справи та складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері закупівель.

Рахункова палата України. Цей суб'єкт перевіряє, аналізує і оцінює інформацію про витрати на закупівлі з точки зору законності, доцільності, обґрунтованості, своєчасності, ефективності та результативності. Узагальнює результати проведеного аудиту в разі, якщо виявляються відхилення, порушення та недоліки, Рахункова палата встановлює причини. Після аналізу недоліків і причин виникнення готує пропозиції щодо усунення та вдосконалення системи у сфері закупівель.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України виробляє державну політику у сферах планування, нормування і обґрунтування закупівель; проводить моніторинг закупівель; забезпечує формування та ведення каталогу товарів, робіт і послуг; встановлює єдині вимоги до функціонування електронних майданчиків; визначає порядок погодження застосування закритих способів визначення постачальника і узгодження можливості укладання контракту з єдиним постачальником; призначає порядок формування ідентифікаційного коду закупівлі, здійснює інші повноваження.

МВС України. Основними повноваженнями є: реалізація державної політики у сфері закупівель, визначення порядку роботи тендерного комітету, створюваного в органах Національної поліції, регулювання окремих питань організації закупівель для потреб Міністерства внутрішніх справ, затвердження порядку проведення відомчого контролю закупівель.

Суб'єкти, які здійснюють адміністрування сфери закупівель. Сюди відносяться ті суб'єкти, які не є учасниками закупівлі, а здійснюють адміністративно-правове регулювання даної сфери. Сюди можна віднести Президента України, Кабінет Міністрів України.

Кабінет Міністрів України є вищим органом виконавчої влади. Він втілює прийняті закони в дію, є основним організатором виконання. Повноваження цього органу багатогранні та досить великі за всіма напрямками державного життя і в тому числі у галузі закупівель [12]. Нормативні акти, які видаються цим органом, обов'язкові для виконання всіма органами виконавчої влади, в тому числі МВС України та Національної поліції.

Кабінет Міністрів визначає орган виконавчої влади, який здійснює регулювання сфери закупівель, і орган, який здійснює контроль у сфері закупівель. Визначає порядок, правила, форми при здійсненні: обґрунтування; нормування; визначення початкової (максимальної) ціни контракту; моніторингу; відомчого контролю; ведення реєстру контрактів. Кабінет Міністрів України бере активну участь в адміністративно-правовому регулюванні державних закупівель.

Розглядаючи питання, що стосуються об'єкта правовідносин, зауважимо, що єдиного поняття зазначеного терміну в теорії права немає. У науковій літературі існують розбіжності в розумінні об'єкта правовідносин. Категорія «об'єкт правовідносин» дослідниками не відкидається. У цілому з приводу розуміння об'єкта правовідносини серед дослідників склалися дві точки зору. Представники першої теорії вважають, що об'єкт правовідносини – це поведінка учасників, на яку впливають правовідносини. Наприклад, деякі автори (Ю. Битяк, В. Вогульський, В. Гарашук, В. Зуй) об'єктом адміністративно-правових відносин називають поведінку людей, а саме їхні дії, за допомогою яких реалізуються передбачені адміністративно-правовими нормами обов'язки та права учасників даних відносин [13, с. 86]. Проте поведінка тільки зобов'язаної особи може розглядатися як об'єкт правовідносини, так як обов'язок і право є свого роду забезпеченням необхідної, належної поведінки суб'єкта [5, с. 57].

Представники другої теорії вважають, що об'єкт правовідносин – це ті соціальні блага, що представляють цінність для суб'єкта. До об'єктів правовідносин відносять права, продукти духовної творчості, послуги тощо. На думку В. Ковбасюк, більш обґрунтованою видається позиція, згідно з якою під об'єктом правовідносин розуміють те, на що спрямовані правовідносини, те, у чому взаємодіють їх учасники. Поведінку суб'єктів правовідносин, яка зумовлюється їх правами та обов'язками, доречніше визнати змістом правовідносин [13, с. 86-87].

Ю. Фролов зазначає, що адміністративні правовідносини мають власний, характерний для них – об'єкт публічні інтереси, а також інтереси, реалізація яких регламентовано адміністративними нормами [14, с. 235].

Найбільш загальний термін об'єкта правовідносин для всіх теорій дає С. С. Алексєєв, стверджуючи, що об'єкт то, на що направлено правовідносини, права і обов'язки суб'єкта [15, с. 330].

Практично всі представники зазначених концепцій одним з обов'язкових елементів структури правовідносини виділяють об'єкт, за винятком ряду авторів, які не включають об'єкт як обов'язковий елемент правовідносини.

Якщо трактувати поняття об'єкт в широкому сенсі, то об'єктом правовідносин будуть дії суб'єктів, спрямовані на реалізацію потреб.

Визначаючи об'єкт адміністративно-правових відносин, що виникають у сфері державних закупівель, не варто забувати про те, що на певній стадії закупівельного ланцюга з'являються нові суб'єкти, а в зв'язку з цим нові правовідносини, що мають унікальні об'єкти. Наприклад, об'єктом правовідносин, що виникають на етапі планування, є дії тендерного комітету (уповноваженої особи замовника), спрямовані на розміщення повідомлення в інформаційній мережі. На стадії здійснення закупівель об'єктом правовідносин є дії замовника та постачальника, спрямовані на укладення контракту.

Незважаючи на те, що окремий етап закупівельної процедури має свій об'єкт, можна виділити загальний об'єкт правовідносин у сфері закупівель. Їм є потреби замовника, виражені в актах поведінки. Потреби, виражені в актах поведінки замовника (орган поліції), є об'єктом адміністративно-правових відносин у сфері закупівель для забезпечення потреб Національної поліції.

Останній елемент структури – це зміст правовідносин, який складають юридичні права і обов'язки суб'єктів цих відносин. Дослідники ділять зміст правовідносин на частини, серед яких виділяють: юридична та матеріальна.

Юридичний зміст правовідносин складають суб'єктивні юридичні права і обов'язки, а матеріальний зміст впливає з встановлених прав і обов'язків, належну поведінку суб'єктів. О. Панова, наприклад, матеріальний зміст, відносить до об'єкта правовідносин і вважає, що таким об'єктом є поведінка людей [16, с. 146].

Матеріальна частина змісту правовідносин є свого роду форма зовнішнього вираження правовідносин, присутня у всіх видах правовідносин: адміністративних, цивільних та інших. Зазначена вчена пише про адміністративно-правові відносини, що базуються на владі та підпорядкуванні і діючих у межах управління [16, с. 146]. У зв'язку з цим, поведінка людей буде об'єктом такого ставлення, так як управління направлено на підпорядкування волі об'єкта управління, волі суб'єкта.

Юридичний зміст правовідносин становлять суб'єктивні права і обов'язки. Суб'єктивне право – це свого роду міра поведінки, що дозволена суб'єкту. Це означає, що він може вибирати діяти або не діяти таким чином. Суб'єктивний обов'язок визначає міру належної, необхідної поведінки. Суб'єкт не може вибирати спосіб цієї поведінки – вона суворо визначена. Єдине, що в цьому випадку може зробити суб'єкт, це утриматися від її виконання або, якщо це міра юридичної відповідальності, перетерпіти. Серед суб'єктивних прав виділяють на: ті, що зводяться до одного лише права вимоги; надають можливість суб'єкту для активної поведінки.

Постачальник, вирішивши отримати замовлення на закупівлю товару, розміщений МВС України через авторизовані електронні майданчики на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому уповноваженим органом, інформацію про закупівлю, має право направити замовнику заявку на участь у визначенні постачальника. Тендерний комітет зобов'язаний розглянути, оцінити та прийняти рішення за поданою заявкою, а в разі невідповідності заявки встановленим вимогам, мають право вимагати у постачальника приведення заявки до належного відповідності або її відхилення.

Навпаки, у випадках, передбачених законом, у постачальника, якого замовник запросив взяти участь у визначенні постачальника, виникає право взяти участь у тендері, і, якщо постачальник прийме рішення брати участь, він зобов'язаний надати всі необхідні документи для участі в боротьбі за укладення контракту на закупівлю, а замовник зобов'язаний прийняти ці документи, оцінити і розглянути.

З наведеного прикладу видно, що юридичні права одного суб'єкта кореспондують з юридичними обов'язками іншого суб'єкта і навпаки.

Безумовно, зміст правовідносин складається з двох частин. На нашу думку, ці два елементи спільно утворюють зміст правовідносин. Нормативно закріплені права і обов'язки в ході реалізації суб'єктами правовідносин фактично отримують зовнішню форму вираження – поведінку суб'єктів. Однак, варто враховувати, що право недосконале та не завжди в ході правовідносин конкретні дії суб'єкта мають відповідний юридичний зміст – суб'єктивне право чи обов'язок. Виходячи зі сказаного, ми бачимо, що незважаючи на те, що дві частини складають єдиний зміст правовідносин, матеріальна складова змісту є первинною, а юридична – похідною частиною.

Висновки

Незважаючи на велике значення ефективності правого регулювання порядку забезпечення потреб органів Національної поліції в товарах, роботах чи послуги, система, що склалася, не задовольняє висунутим вимогам. Відносини в цій галузі регулюються кількома законами, які постійно змінюються, що не враховують специфіку організації органів поліції та характер потреб. Внаслідок чого відбувається накопичення норм, створюються паралельні адміністративні процедури. Суб'єктами правовідносин у сфері закупівель для державних потреб є юридично нерівні сторони, з одного боку – державний орган, а з іншого юридична особа або індивідуальний підприємець. Органи Національної поліції України мають відповідні управлінські повноваження на здійснення закупівель. У ході здійснення повноважень з проведення закупівель товарів, робіт і послуг для потреб Національної поліції забезпечуються інтереси суспільства. Об'єктом правовідносин у сфері закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб поліції є потреби замовника, виражені в актах поведінки. Відносини у сфері закупівель мають адміністративно-правову природу, на що вказують ознаки: юридична нерівність сторін, яка виникає в ході управлінської діяльності, забезпечення публічного інтересу.

Перспективним напрямком подальших досліджень є удосконалення адміністративно-правових відносин, що виникають у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення потреб Національної поліції.

Список використаних джерел

1. *Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). Київ : Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.*
2. *Фролов Ю. М. Особливості адміністративно-правових відносин у сучасних умовах. Порівняльно-аналітичне право. 2018. №1. С. 234-236.*
3. *Пивовар Ю. І., Новаковець В. М. Фінансово-правове регулювання публічних закупівель в Україні : монографія. Київ : ТОВ «Три К», 2012. 224 с.*
4. *Цибульник Н. Ю. Адміністративно-правове забезпечення публічних закупівель в Україні : дис. ...*

канд. юрид. наук : спец.: 12.00.07. Київ, 2018. 222 с.

5. Толстой Ю. К. *К теории правоотношения*. Ленинград : Издательство Ленинградского Университета, 1959. 88 с.

6. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 9. Ст. 89.

7. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 878. URL. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF> (дата звернення 24.01.2019).

8. Шершеневич Г.Ф. *Общая теория права : учебное пособие по изданию 1910-1912 гг. в 2-х томах*. Москва : Издательство «Юридический колледж МГУ», 1995. – Т. 2. 620 с.

9. Кобалевский В. Л. *Советское административное право*. Харьков : Юридическое издательство Наркомюста УССР, 1929. 417 с.

10. Про затвердження Положення про тендерний комітет МВС : Наказ МВС України від 01.08.2016 р. № 737. URL. <http://consultant.parus.ua/?doc=0AD11DB0F6> (дата звернення 24.01.2019).

11. Бондаренко В. А., Пустова Н. О. *Характеристика принципів адміністративних процедур публічних закупівель*. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2016. № 4. С. 150-161.

12. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 р. № 794-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 13. Ст. 222.

13. Ковбасюк В. *Характеристика об'єкта правовідносин у сфері адміністративного судочинства. Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 3. С. 85-89.

14. Фролов Ю. М. *Особенности административно-правовые відносин у сучасних умовах. Порівняльно-аналітичне право*. 2018. № 1. С. 234-236.

15. Алексеев С. С. *Проблемы теории права: Основные вопросы общей теории социалистического права. Курс лекций в 2-х томах. Том 1*. Свердловск: Издательство Свердловского юридического института, 1972. 396 с.

16. Панова О. О. *Зміст адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки*. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 2. С. 144-146. URL. http://lsej.org.ua/2_2018/39.pdf (дата звернення 24.01.2019).